

L'émigration africaine dans *Les Requins ne mangent jamais les Nègres* : analyse structuro-pragmatique

Jacques BARRO, Université Norbert ZONGO
akaza BOROZI, Université de Kara

Résumé : L'émigration des jeunes africains vers l'Europe est une préoccupation majeure de l'Afrique du XXI^e siècle. Si pendant la traite négrière, c'est à contrecœur que les Africains étaient déportés en Amérique, au XXI^e siècle ce sont les Africains qui actionnent clandestinement la cinétique migratoire vers l'Europe au risque de leur vie. Cette problématique est bien traitée par Derey dans son roman *Les Requins ne mangent jamais les Nègres*. L'article cherche à comprendre comment l'émigration africaine se présente dans le roman en question d'un point de vue structural et pragmatique. Les résultats de l'analyse, sous l'éclairage de la narratologie et de la pragmatique, révèlent que les personnages sont habités par diverses tensions sociales dont les moyens d'expression sont les prolepses et les analepses. Ces prolepses et analepses, sous-tendues par différentes fonctions, sont arrimées à des contraintes pragmatiques multiformes.

Mots-clés : émigration, analepses, prolepses, pragmatique, jeunes Afrique

African emigration in *Les Requins ne mangent jamais les Nègres* : structural-pragmatic analysis

Abstract : The emigration of young Africans to Europe is a major concern for Africa in the 21st century. If during the slave trade, Africans were reluctantly deported to America, in the 21st century it is Africans who clandestinely activate the migratory kinetics towards Europe at the risk of their lives. This problem is well addressed by Derey in his novel *Les Requins ne mangent jamais les Nègres*. The article seeks to understand how African emigration presents itself in the novel in question from a structural and pragmatic point of view. The results of the analysis, under the light of narratology and pragmatics, reveal that the characters are inhabited by various social tensions whose means of expression are prolepsis and analepsis. These prolepsis and analepsis, underpinned by different functions, are tied to multifaceted pragmatic constraints.

Keywords: emigration, analepses, prolepsis, pragmatics, Africa

INTRODUCTION

Jean-Claude Derey est l'un des écrivains français contemporains dont la plume romanesque ne laisse pas indifférent. Au-delà du fait qu'il ancre majoritairement sa trame romanesque dans l'évocation de réalités africaines avec ce que cela comporte, en termes d'adaptation langagière, l'auteur de *Toubab or not Toubab* procède, dans ses écrits, à une structuration narrative aux antipodes de la linéarité. Il excelle, en fait, dans ce que Gérard Genette (1972) appelle les anachronies narratives. Dans le roman *Les Requins ne mangent jamais les Nègres*, Jean-Claude Derey fait un usage remarquable de ces formes de distorsion. La linéarité narrative, dans une telle œuvre, est constamment brisée par l'irruption fréquente des analepses et des prolepses. Le lecteur remarquera très vite qu'un tel tissage narratif n'est pas fortuit, mais qu'il s'inscrit dans une logique pragmatique interne à l'œuvre. Cet article se propose ainsi d'analyser ce tissage narratif de l'œuvre en question, dans une perspective pragmatique. D'où l'intitulé « L'émigration africaine dans *Les Requins ne mangent jamais les Nègres* : analyse structuro-pragmatique ».

De façon générale, ce sujet de recherche soulève un certain nombre d'interrogations dont la principale est la suivante : comment l'émigration africaine se présente-t-elle dans *Les Requins ne mangent jamais les Nègres* d'un point de vue structural et pragmatique ? Cette question principale se subdivise en trois autres secondaires à savoir : Quelles fonctions le contexte d'énonciation confère-t-elle à ces anachronies narratives ? Quels sont les actes illocutionnaires sous-jacentes à ces fonctions ? Que dire des effets perlocutionnaires y attenants ?

Le but de cette réflexion est de donner des clés de lecture des anachronies narratives sous l'angle pragmatique en décelant, de façon particulière, les fonctions ainsi que les actes illocutionnaires et perlocutionnaires y afférents. Au niveau pédagogique, il s'agit de donner aux étudiants de Lettres un

support d'apprentissage de la littérature (française) et des stratégies d'écritures développer par Jean-Claude Derey dans son roman. Combiner analyse narratologique et pragmatique devrait permettre aussi aux apprenants et à tout autre lecteur de se faire une idée de l'étude pratique des modules que sont la littérature française, la pragmatique et la narratologie.

En vue de mieux cerner l'objet d'étude, le recours à plusieurs outils théoriques s'avèrent nécessaire. Ainsi la narratologie genettienne est-elle convoquée pour déceler les natures des anachronies narratives et leurs fonctions tandis que la pragmatique sert de tremplin à une analyse des actes illocutionnaires et effets perlocutionnaires. L'intentionnalité de l'auteur sous-jacente à la configuration migratoire de l'œuvre est évoquée en dernier ressort.

1. LES ANACHRONIES NARRATIVES DANS *LES REQUINS NE MANGENT JAMAIS LES NEGRES*

Les Requins ne mangent jamais les Nègres est un roman dont la principale thématique est l'émigration avec pour conséquence la désertion des jeunes africains du village pour la ville et de l'Afrique pour l'Europe. Le cadre spatiotemporel originel de l'œuvre est l'Afrique Subsaharienne. Yao, le personnage principal et héros de l'œuvre est ivoirien ainsi que plusieurs autres jeunes candidats à l'émigration. Outre la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Rwanda, le Sénégal constituent des espaces d'origine de ces jeunes qui rêvent de l'ailleurs européen dans l'œuvre. Yao Soumaré, le héros du roman et bien d'autres jeunes africains nagent dans cette fange boueuse, ce mouvement impétueux tragique vers l'ailleurs. Le récit de J.-C Derey prend donc naturellement une tournure de roman d'aventure, avec une orientation narrative particulière, où se dresse, de part et d'autre, une véritable forêt d'anachronies narratives. Les anachronies narratives permettent d'étudier l'ordre ou la chronographie de l'histoire racontée dans un récit. Elles donnent de comprendre le rapport entre la succession des événements dans l'histoire et leur disposition dans le récit (Genette, 1972, 91). Un narrateur peut choisir de présenter les faits dans l'ordre où ils se sont déroulés, selon leur chronologie réelle, tout comme il peut les raconter dans le désordre. Lorsqu'il raconte un fait par anticipation, il introduit par là une prolepse dans le récit. Quand il fait un retour en arrière pour exhumer des faits passés, il a recours à une analepse (Genette, 1972, 95-96).

1.1. Prolepses et émigration africaine

Genette distingue plusieurs types de prolepses dont les prolepses externes, les prolepses internes et mixtes. Les prolepses internes se répartissent en prolepses hétérodiégétiques et homodiégétiques. Selon Genette (1972, 121), « Le récit « à la première personne » se prête mieux qu'aucun autre à l'anticipation, du fait même de son caractère rétrospectif déclaré, qui autorise le narrateur à des allusions à l'avenir, et particulièrement à sa situation présente, qui font en quelque sorte partie de son rôle ». Mais les prolepses homodiégétiques se répartissent en prolepses complétives et en prolepses répétitives. Les premières « viennent combler par avance une lacune ultérieure » et les secondes évoquent par avance « si peu que ce soit, un segment narratif à venir » (Genette, Ibid., 125-126).

Comme les analepses répétitives remplissent à l'égard du destinataire du récit une fonction de rappel, les prolepses répétitives jouent un rôle *d'annonce*. (Genette, 126-127). Le schéma suivant permet de mieux apercevoir les différentes subdivisions. Il se veut une lecture synthétique de quelques grandes lignes de l'approche genettienne des anachronies narratives en liens notamment avec les types de prolepses :

Fig. 1 : Typologie de prolepses inspirée de *Figures III* de Genette

Dans *Les Requins ne mangent jamais les Nègres*, on note une utilisation assez expressive des prolepses. Ces prolepses sont à la fois externes et internes. Pour ce qui est des prolepses internes, il faut dire qu’elles sont essentiellement homodiégétiques complétives. Ainsi, lorsque le prophète Albert s’adresse à Yao pour le dissuader de le quitter, c’est sur un ton prophétique qu’il le fait en ces termes :

Ton avenir est à mes côtés, en terre africaine qui est tienne. Tes deux frères sont devenus des voyous : Samba a épousé une blanche et le cadet est devenu un sôlard. Une pluie de fourmis rouges sur eux ! C’est cet exemple que tu veux suivre ? L’enfer est sur terre, petit, au pays des blancs (sic). Je les connais trop même ! j’ai promis à ton père de veiller sur toi. Je tiendrai ma promesse quitte à t’enchaîner au pavillon des fous. (Jean-Claude Derey, 1994 : 16)

Le tableau ci-dessous mentionne quelques faits narratifs proleptiques extraits de *Les Requins ne mangent jamais les Nègres* en lien avec la question migratoire africaine. Pour les gras, c’est nous qui soulignons.

TABEAU 1 : QUELQUES ANALEPSES DANS *LES REQUINS NE MANGENT JMAIS LES NEGRES*

Passage proleptique 1	« Je lis en toi à livre ouvert. Tu veux fuir à la capitale ou grouillent à chaque coin de la rue les péchés capitaux. Tu vas singer les blancs, alcoolisme, fornication, avant le vol et sans doute le crime ! Bref, du sang à la une. Ensuite tu fuiras en Europe. Ne m’interromps pas. Je te vois... au fond d’un bateau étranger au drôle de papillon... sur l’océan... un voyage en enfer, Yao, souviens toi de mes prédictions ». pp.16-17
Nature, thématique et narrateur de la prolepse 1	Prolepse interne / Thème : l’émigration de Yao Soumaré / Narrateur : Le prophète Albert
Passage proleptique 2	« L’avenir du nègre est sur sa terre, son continent. On a déjà assez donné aux Blancs ! Ô aveugles, quel avenir préparez-vous à vos descendants ! des villages déserts, des immigrés qui singent les Blancs... » pp.17-18
Nature, thématique et narrateur de la prolepse 2	Prolepse interne / Thème : l’émigration africaine / Narrateur : Le prophète Albert
Passage proleptique 3	« Tu es mon bras droit et le travail ne manque pas ici. Si tu t’enfuis, Yao, je saurai te retrouver. Et sais-tu comment ? un aigle... lâcha-t-il du bout des lèvres, en me foudroyant du regard. Oui, je me transformerai en aigle, un point noir au-dessus de toi... Tu connaîtras l’enfer sur terre, sur mer, sans flamme, sans démon ! » p.18
Nature, thématique et narrateur de la prolepse 3	Prolepse interne / Thème : l’émigration de Yao Soumaré / Narrateur : Le prophète Albert
Passage proleptique 4	« Une seule idée me nourrissait : retrouver Salif [...] Takoradi ? Un port du golfe de guinée où j’embarquerais pour l’Europe... J’étais prêt à m’équiper de nageoires, d’ailes, pour traquer

	Salif au fond des mers, dans le ciel. Tu auras beau te cacher tel un boa, je glisserai ma jambe dans ton trou et toi, sale serpent, tu avaleras mon pied... Alors je la retirerai et d'un coup de machette je te décapiterai ». p.102
Nature, thématique et narrateur de la prolepse 4	Prolepse interne homodiégétique complétive / Thème : l'émigration clandestine / Narrateur : Yao Soumaré
Passage proleptique 5	« Il ne faut jamais réaliser ses rêves, sourit le vieux Kane. Après qu'est-ce qui nous reste ? On se retrouve comme un canard devant un couteau ». p.109
Nature, thématique et narrateur de la prolepse 5	Prolepse interne homodiégétique complétive / Thème : le danger de l'émigration clandestine / Narrateur : Le vieux Kane
Passage proleptique 6	« L'Étoile noire d'Odessa lève l'ancre après-demain... Nous longerons le golfe de Guinée, le Sénégal puis la Mauritanie, avant d'aborder le courant glacé du Maroc, de l'Espagne et du Portugal. Notre bateau atteindra le port du Havre après 15 jours de traversée. En principe le 6 novembre ». pp.117-118
Nature, thématique et narrateur de la prolepse 6	Prolepse interne homodiégétique complétive / Thème : l'émigration clandestine / Narrateur : Jean-Baptiste alias Rwanda
Passage proleptique 7	« [...] cette nuit, je m'en vais sur une étoile noire vers l'Europe. Je deviendrai un grand champion. Je vous ferai venir auprès de moi, toi et l'enfant ... » p.133
Nature, thématique et narrateur de la prolepse 7	Prolepse interne homodiégétique complétive / Thème : l'émigration clandestine / Narrateur : Bob
Passage proleptique 8	« Les autres blancs ne sont pas tendres avec les clandestins ! Les Grecs par exemple...Moi j'étais sur le Garoufalia. Ce nom vous dit quelque chose ? Au procès, les journaux titraient : « La honte de la marine grecque », je vous raconterai ». p.150
Nature, thématique et narrateur de la prolepse 8	Prolepse interne homodiégétique répétitive / Thème : l'émigration clandestine / Narrateur : Patéras
Passage proleptique 9	« Cinq voyous d'Odessa vont réussir ce que des millions de Hutus n'ont... » p.181
Nature, thématique et narrateur de la prolepse 9	Prolepse interne homodiégétique complétive / Thème : la mort en pleine émigration clandestine / Narrateur : Jean-Baptiste alias Rwanda
Passage proleptique 10	« Salif [...] me communique sa pauvre chaleur de futur gisant en fixant d'un air halluciné le panneau qui va se rouvrir sur l'enfer » p.183
Nature, thématique et narrateur de la prolepse 10	Prolepse interne homodiégétique complétive / Thème : la mort en pleine émigration clandestine / Narrateur : Yao Soumaré
Passage proleptique 11	« Un jour prochain, dans un port du Nord, ils découvriront mon corps gelé en déchargeant le cacao. Un procès-verbal sera mon unique oraison. Sans papiers, Moby Dick sur la poitrine sera un drôle de zèbre sans existence qu'ils enterreront » p.191
Nature, thématique et narrateur de la prolepse 11	Prolepse externe / Thème : la mort conséquence de l'émigration clandestine / Narrateur : Yao Soumaré
Passage proleptique 12	« Cependant écoute bien Yao dans six mois, je t'avancerai à nouveau cinq cent mille francs. Tu seras quitte avec le barrage [...] Alors le moment venu, je te lèguerai, ma maison, mon commerce, mes clients. Tu es vif d'esprit, tu me plais » p.109
Nature, thématique et narrateur de la prolepse 12	Prolepse déceptive / Thème : la construction du barrage et le legs / Narrateur : le vieux Kane
Passage proleptique 13	« Le diable ne porte ni cornes ni queue fourchue. Il a cinq têtes et parle ukrainien. Jamais je ne leur pardonnerai. Même mort, je continuerai de les maudire, du fond de l'eau, dans le ventre d'un cachalot, et mes incantations seront si haineuses qu'elles finiront par les foudroyer ». p.188
Nature, thématique et narrateur de la prolepse 13	Prolepse externe / Thème : les dangers de l'émigration clandestine (mortelle) / Énonciateur : Yao Soumaré

Comme on peut le constater, tous ces prolepses ont trait à l'émigration de jeunes africains vers l'Europe. Nous nous interrogerons ultérieurement sur les fonctions et les implications pragmatiques d'une telle passion migratoire. Après avoir porté un regard sur les occurrences proleptiques en lien avec l'émigration africaine, examinons à présent les analepses traitant de la même problématique.

1.2. Analepses et émigration africaine

Comme les prolepses, Genette (1972) distingue les analepses externes qui évoquent des événements antérieurs au début du récit et les analepses internes qui parlent de faits postérieurs au début du récit. Les analepses internes se subdivisent en analepses hétérodiégétiques qui portent sur une ligne d'histoire

différente de celle du récit premier et les analepses homodiégétiques portant sur la même ligne d'action que le récit premier.

Genette identifie ensuite deux catégories d'analepses homodiégétiques. Les premières appelées analepses *complétives*, ou « renvois » comprennent les « segments rétrospectifs qui viennent combler après coup une lacune antérieure du récit, lequel s'organise ainsi par omissions provisoires et réparations plus ou moins tardives, selon une logique narrative partiellement indépendante de l'écoulement du temps.

Ces lacunes antérieures peuvent être des ellipses pures et simples, c'est-à-dire des failles dans la continuité temporelle ». (Genette, *Ibid.*, pp-106-107). Les secondes analepses dénommées analepses *répétitives*, ou « rappels », dans lequel le récit « revient ouvertement, parfois explicitement, sur ses propres traces. Bien entendu, ces analepses en rappel peuvent rarement atteindre des dimensions textuelles très vastes : ce sont plutôt des allusions du récit à son propre passé... » (Genette, *Ibid.*, pp-106-110). Le schéma suivant permet de mieux apercevoir les différentes subdivisions. Il se veut une lecture synthétique de quelques grandes lignes de l'approche genettienne des anachronies narratives en liens avec les types d'analepses et la question migratoire :

Fig. 2 : Typologie des analepses inspirée de *Figures III* de Genette

Les propos suivants de quelques personnages du roman *Les Requins ne mangent jamais les Nègres*, en lien avec l'émigration africaine, servent d'illustration à la pratique narrative analeptique.

TABEAU 2 : QUELQUES ANALEPSES DANS *LES REQUINS NE MANGENT JMAIS LES NEGRES*

Passage analeptique 1	« Devant ma mine assombrie Salif me dit : Et si tu me racontais tout ? Il s'éventait avec son chapeau en sirotant sa bière. Il éclata d'un énorme rire en apprenant mes aventures dans les hautes herbes, l'aigle ici présent qui s'obstinait, tu n'as pas une petite idée ? Enfin, ma délicate mission et lui qui venait de me tirer d'un fameux guépier ». p.51
Nature, thématique et narrateur de l'analepse 1	Analepse interne homodiégétique complétive / Thème : émigration de Yao / Narrateur : Yao Soumaré
Passage analeptique 2	« Mon père m'a raconté Marseille après la capitulation, attaqua d'une voix de fausset un petit homme rondouillard et sensible. Grâce au bon Dieu et au nègre, disait le Général de Gaulle à la radio, on a enfin gagné la guerre !... Si les Français mangent aujourd'hui des macarons, c'est grâce aux Noirs ! Au nom de Dieu, il a crié aux oreilles du monde entier : interdiction aux Nègres de rentrer chez eux, nom d'une pipe ! Ils nous ont libérés, il faut les récompenser ». p. 58
Nature, thématique et narrateur de l'analepse 2	Analepse externe / Thème : la libération de la France par les émigrés Noirs / Narrateur : un personnage anonyme
Passage analeptique 3	« Avant cette hémorragie, on troquait, on s'entraidait ; maintenant on achète », p. 67
Nature, thématique et narrateur de l'analepse 3	Analepse externe /Thème : le mérite du troc et l'entraide d'antan en Afrique / Narrateur : Yao Soumaré

Passage analeptique 4	« Mon fils Noah traînait toujours au port. Ah, les bateaux ! comme toi. Un cabochard ! Un soir, il est parti, sans un mot, clandestin sur un cargo. Pendant un an, pas une nouvelle... Il avait ton âge, le même air buté, en guerre contre le monde entier. Un jour, le ministère des affaires étrangères m'a appris qu'on venait enfin de le retrouver. Gonflé d'eau, dans le détroit de Gibraltar ». p.107
Nature, thématique et narrateur de l'analepse 4	Analepse externe / Thème : l'émigration clandestine et la mort de Noah, le fils du vieux Kane / Narrateur : Le vieux Kane
Passage analeptique 5	« J'ai raconté le prophète Albert, Myriam, nos rendez-vous dans la case des intouchables, l'apparition d'Albert, sur l'autre berge, nous épiant en train de nous aimer, son étrange disparition [...] ma fuite éperdue vers Dimbo » p.108 / 127
Nature, thématique et narrateur de l'analepse 5	Analepse interne homodiégétique répétitive / Thème : émigration de Yao en RCI / Narrateur : Yao Soumaré
Passage analeptique 6	« Qu'est-ce qu'on attend ? s'impatiente le gros Bob. Le commandant de l'Etoile Noire, répond Rwanda. Un certain Sacha Nijitsky, cinquante ans, père de deux enfants. Un héros ! En 1984, il n'a pas hésité à affronter un tyhon dans le golfe de Bengale pour sauver dix-sept marins indonésiens en perdition dans un canot » p.117
Nature, thématique et narrateur de l'analepse 6	Analepse externe / Thème : le sauvetage de marins indonésiens en 1984 / Narrateur : Rwanda
Passage analeptique 7	« J'ai besoin de parler. De me souvenir. Tu es le premier en qui je me confie [...] - sa voix tremble, il baisse le front : Mon vrai nom est Jean-Baptiste. Je suis hutu, natif de Kigali, la capitale du Rwanda. Je porte en moi le génocide de million de mes frères. Dans ma chair. Tout a commencé dix mois plus tôt, le soir du mercredi six avril... », p.121 et p.127
Nature, thématique et narrateur de l'analepse 7	Analepse externe / Thème : le génocide rwandais / Narrateur : Jean-Baptiste alias Rwanda
Passage analeptique 8	« Bob se confie... Une journée de docker. Ça veut dire trois cent sacs de soixante kilos de cacao, tu comprends ? Dix ceidis par sac. Un cédi ? pas même un centime. Je gagne trois mille ceidis par jour, c'est-à-dire trois fois mille rien.... Hier soir, malgré les consignes de Rwanda, je n'ai pas pu quitter ma femme comme un voleur. Après le dîner je lui ai dit : je m'en vais, Anys... Elle a ri en me traitant de gros nigaud ! Puis, elle a placé ma main sur son ventre. Je lui ai dit, Anys, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne veux pas que mon fils naisse dans la misère et devienne docker. [...] Alors cette nuit, je m'en vais sur une étoile noire vers l'Europe. Je deviendrai un grand champion. Je vous ferai venir auprès de moi, toi et l'enfant. Anys a séché ses larmes... » p.133
Nature, thématique et narrateur de l'analepse 8	Analepse externe / Thème : l'émigration clandestine, le métier de docker / Narrateur : Bob
Passage analeptique 9	« Patéras [...] D'abord pourquoi ce surnom ? - Dix ans plus tôt, j'ai choisi l'exil pour aider mes parents, payer la dot de ma fiancée... Pour traverser le détroit, il faut encore, toujours de l'argent ! Qu'as-tu fait ? dit Rwanda. - Comme les autres. J'ai vendu shit, de la neige, pour traverser le détroit dans une barque à fonds plat de six mètres de long. Une patéras...Au café Haffa, on me reluque comme un revenant. Quoi ? Tu n'es pas au courant ? La patéras que tu devais prendre a coulé au large de Tarifa. Aucun survivant... pp.151-152
Nature, thématique et narrateur de l'analepse 9	Analepse externe / Thème : l'émigration clandestine et l'origine du nom Patéras / Narrateur : Patéras
Passage analeptique 10	« Patéras est l'unique rescapé du Garoufalia. Dans des situations extrêmes telles que la nôtre, il y a une petite chance... Je veux savoir comment. Je refuse de crever. Je répète ma question. Patéras masse ses paupières d'un geste las ? Alors au nom de Dieu, je lui enjoins de nous raconter. - Le Garoufalia était en escale à Mombasa, commence-t-il, je m'en souviens bien. C'était un quinze mars, il y a dix ans... - Le procès a lieu au Piré. Je suis l'unique survivant. Pas un seul marin ne s'est opposé au massacre. « L'équipage a agi dans un moment d'égarement collectif » conclut le procureur. », p.167
Nature, thématique et narrateur de l'analepse 10	Analepse externe / Thème : l'émigration clandestine de Patéras, le naufrage du Garoufalia / Narrateur : Patéras
Passage analeptique 11	« Salif a l'argent sur lui. Cette assurance pleine de morgue sent le million. Mais pourquoi ce voyage clandestin précipité, sans vivres, comme s'il avait le monde entier à ses trousses ?... Le vieux Kane s'installe dans mes rêves comme chez lui. Son cercueil sous le bras. Dès que j'aurai récupéré l'argent, je lui enverrai un mandat de cinq cent mille CFA couvert de timbres pour qu'il ne se perde pas, et un télégramme de vingt pages pour lui dire combien je regrette », p.146
Nature, thématique et narrateur de l'analepse 11	Analepse interne homodiégétique / Thème : l'émigration clandestine, les regrets de Yao / Narrateur : Yao
Passage analeptique 12	« Le vieux Kane me manque terriblement. J'ai mérité ce châtement [...]. L'air glacé mord ma peau à travers mon survêtement. Les condamnés à mort connaissent cet état : tu es déjà dans l'au-delà et pourtant tu urines dans tes pantalons. L'enfer n'est pas le royaume de Lucifer. Si j'en

	réchappe par miracle, aux enfants et aux innocents qui voient des anges dans les nuages, je dirai ceci : l'enfer est la cale d'une étoile noire voguant dans la tempête », p. 187
Nature, thématique et narrateur de l'analepse 12	Analepse interne homodiégétique / Thème : les dangers de l'émigration clandestine / Narrateur : Yao
Passage analeptique 13	« Rwanda aimait bien me raconter des histoires. Je me souviens du condamné à mort sur le point d'être fusillé. Il n'a plus qu'une minute à vivre. Il contemple le peloton d'exécution, fusil au pied, les oiseaux dans la neige, la neige dans les bouleaux, les arbres majestueux qui murmurent dans le ciel. Un ordre claque. La minute s'achève. Les soldats saisissent leur arme. Si j'en réchappe par miracle, se dit-il, je jure devant Dieu de ne plus gaspiller une seconde, même boiteuse. Vivre à fond l'instant. On le met en joue. Ils vont tirer. Soudain un cavalier surgit et s'interpose entre le peloton et le condamné. Ordre du tsar ! La condamnation à mort est changée en détention à vie. [...] Si je m'en sors, je jure de ne plus vivre comme un rat. Personne ne me dictera ma conduite, mes pensées » p. 190.
Nature, thématique et narrateur de l'analepse 13	Analepse externe / Thème : les regrets de Yao, les dangers de l'émigration clandestine / Narrateur : Yao Soumaré

Nous venons de faire un état des lieux des prolepses et des analepses en lien avec l'émigration africaine dans *Les Requins ne mangent jamais les Nègres*. Dans les lignes qui suivent, nous nous intéressons à d'autres dimensions des anachronies narratives, à savoir leurs fonctions en lien avec la question migratoire.

2. FONCTIONS DES ANACHRONIES NARRATIVES EN LIEN AVEC LA QUESTION MIGRATOIRE AFRICAINE

Les différentes formes d'anachronies narratives que nous venons d'identifier ne sont pas utilisées dans *Les Requins ne mangent jamais les Nègres* pour elles-mêmes. Elles jouent des rôles narratifs et énonciatifs majeurs en lien notamment avec la problématique centrale de l'œuvre à savoir la migration des jeunes africains vers l'Europe. Nous proposons d'analyser d'abord les fonctions des prolepses, ensuite celles des analepses.

2.1. Fonctions des prolepses dans *Les Requins ne mangent jamais les Nègres*

Dans quels buts les personnages dans *Les Requins ne mangent jamais les Nègres* utilisent-ils les prolepses ? Quels rôles jouent-elles ? En prenant en compte les principales figures du personnel romanesque déréel en question, on peut dire que les prolepses obéissent à trois usages fonctionnels quasi antinomiques, entièrement en rapport avec la question migratoire des jeunes africains. Ces fonctions sont la fonction dissuasive, la fonction utopique, la fonction élégiaque ou déceptive. Dissuasion, enchantement et désenchantement telles sont les fonctions assumées principalement par les prolepses dans l'œuvre. Les différentes prolepses servent, de fait, tantôt à dissuader les jeunes africains de l'œuvre de s'adonner à la migration, tantôt à les exhorter à croire que leur salut se trouve dans la migration, tantôt encore à les inscrire dans la désillusion.

Dans le premier cas, il s'agit de personnages comme le prophète Albert et le vieux Kane, des personnages pétris d'expérience qui entendent se servir de cet avantage comparatif sur les jeunes candidats à l'émigration pour leur éviter les déboires futurs. Ainsi en est-il lorsque le prophète Albert affirme :

« Tu es mon bras droit et le travail ne manque pas ici. **Si tu t'enfuis, Yao, je saurai te retrouver. Et sais-tu comment ? un aigle... lâcha-t-il du bout des lèvres, en me foudroyant du regard. Oui, je me transformerai en aigle, un point noir au-dessus de toi... Tu connaîtras l'enfer sur terre, sur mer, sans flamme, sans démon !** » (p.18)

Ou encore quand le même personnage poursuit en ces termes : « **L'avenir du nègre est sur sa terre, son continent. On a déjà assez donné au Blancs ! Ô aveugles, quel avenir préparez-vous à vos descendants ! des villages déserts, des immigrés qui singent les blancs...** ». C'est dans cette même

optique de la dissuasion que le vieux Kane dira dans la prolepse suivante : « [...] écoute bien Yao dans six mois, je t'avancerai à nouveau cinq cent mille francs. Tu seras quitte avec le barrage [...]. Alors le moment venu, je te lèguerai, ma maison, mon commerce, mes clients. Tu es vif d'esprit, tu me plais ». (p.109)

Ensuite, au niveau de la fonction utopique, il est à noter que la plupart des prolepses dont les thèmes sont en lien avec l'émigration s'y retrouvent. Les deux extraits suivants respectivement de Bob et Rwanda en sont assez expressifs. En effet, quand Bob déclare à sa femme « [...] cette nuit, je m'en vais sur une étoile noire vers l'Europe. Je deviendrai un grand champion. Je vous ferai venir auprès de moi, toi et l'enfant... » (Ibid., 133), il rêve d'une issue heureuse, féérique de son émigration. C'est ce que dénote également cette affirmation de Rwanda : « L'Étoile noire d'Odessa lève l'ancre après-demain [...]. Nous longerons le golfe de Guinée, le Sénégal puis la Mauritanie, avant d'aborder le courant glacé du Maroc, de l'Espagne et du Portugal. Notre bateau atteindra le port du Havre après 15 jours de traversée ». (Ibid., 117-118). Cette perspective utopique qui actionne la cinétique migratoire faisant de celle-ci le moyen d'échapper à la précarité est bien exprimée par Patrick Chamoiseau (2016 : 67) :

« Sur quoi se fondent les élans migratoires ? [se demande-t-il] Bien sûr : la guerre, la terreur, la peur, la souffrance économique, les désordres du climat... Mais aussi : sur l'appel secret de ce qui existe autrement. La plupart des migrants ont identifié le lieu d'une arrivée, qu'ils ont choisi ou qu'à choisi pour eux leur perception du monde. Ils sont habités par une vision surgit de la mondialité... C'est cette vision qui rend leur élan impérial, tendu entre la vie et la mort et s'acceptant ainsi. Cette vision est une autorité. Elle ne sait lire aucune des anciennes limites. Elle ne sait qu'inventer des passages, ouvrir des voies... »

Enfin en ce qui concerne la dernière fonction proleptique à savoir celle du désenchantement ou de la désillusion, elle est identifiable exclusivement dans les propos des candidats africains à l'émigration vers l'Europe comme **Yao Soumaré** : « Un jour prochain, dans un port du Nord, ils découvriront mon corps gelé en déchargeant le cacao. Un procès-verbal sera mon unique oraison. Sans papiers, Moby Dick sur la poitrine sera un drôle de zèbre sans existence qu'ils enterreront », (p.191) ; **Rwanda** : « Cinq voyous d'Odessa vont réussir ce que des millions de Hutus n'ont... », (p.181) ; **Yao Soumaré** : « Salif [...] me communique sa pauvre chaleur de futur gisant en fixant d'un air halluciné le panneau qui va se rouvrir sur l'enfer », (p.183). Ces regrets sont parfois le lot de nombreux migrants clandestins contemporains, qui doivent faire face aux caprices inhumains de certains passeurs. À l'instar des prolepses, les analepses assument plusieurs fonctions.

2.2. Fonctions des analepses dans *Les Requins ne mangent jamais les Nègres*

Les fonctions que remplissent les analepses dans *Les Requins ne mangent jamais les Nègres* sont, à l'instar de celles des prolepses, assez diversifiées. Ces fonctions analeptiques ne sont pas totalement différentes de celles assumées par les prolepses. Bien de similitudes s'en dégagent en effet. De fait, les contextes d'énonciation des différents extraits analeptiques consignés dans le tableau ci-dessus y relatif montrent que les analepses remplissent les fonctions dissuasive, utopique, élégiaque ou déceptive, explicative et cathartique.

Ainsi l'analepse n°4 relative à la mort du fils du vieux Kane, en voulant rejoindre l'Europe par la mer, a pour but de dissuader Yao de se lancer dans une émigration suicidaire vers le vieux continent. L'analepse n°3 s'inscrit également dans cette perspective de la dissuasion en ce sens qu'elle se veut un moyen, pour le prophète Albert, de montrer à Yao que l'émigration vers l'Occident fait plus de mal que de bien à l'Afrique. Cela est d'autant plus compréhensible que la migration clandestine entraîne une fuite de cerveau et bras valides outre le fait qu'elle cause souvent la mort des clandestins lors de la traversée méditerranéenne.

La fonction utopique, elle, est assumée par l'analepse n°2, analepse externe dont le contenu propositionnel global a trait à l'hospitalité présumée des Français vis-à-vis des Africains via la déclaration du Général de Gaulle, reconnaissant envers l'Afrique pour l'effort de guerre consenti contre les nazis.

Quant à l'analepse n°6, elle assume le rôle de l'enchantement. En effet, pour conforter Yao et les autres candidats à l'émigration, Rwanda se réfèrera au comportement humaniste du commandant de l'Étoile Noire, commandant du bateau sous les cales duquel la traversée vers l'Europe doit se faire. En évoquant l'humanisme du commandant de ce bateau, Jean-Baptiste alias Rwanda donne de l'espoir et de la joie à ses co-migrants, espoir et joie d'avoir pu embarquer sous les cales d'un navire au commandant humaniste.

La fonction élégiaque ou déceptive est avec celle explicative les mieux illustrées par les analepses dans *Les Requins ne mange jamais les Nègres*. Sans faire de longs commentaires sur celle explicative, il convient de préciser que toutes les analepses remplissent ce rôle avant de se spécialiser dans les autres catégories déjà énumérées. Les analepses éclairent ou expliquent toujours quelque chose. La fonction explicative y est donc consubstantielle.

Pour ce qui est de la fonction déceptive ou élégiaque, sa prégnance est due sans doute au caractère infernal du voyage, aux souffrances et tragédies qui en découlent, obligeant les jeunes gens à déchanter. L'analepse n°4, illustre ainsi les regrets et déceptions du Vieux Kane pour la mort de son fils en mer. Il en est de même pour les analepses n°11, 12 et 13 qui insistent sur les regrets de Yao Soumaré, le héros du roman. Il aurait pu rester avec le vieux Kane et mener une vie très prometteuse, mais hélas ! La déclaration à la suite de l'analepse 13 à savoir « Si je m'en sors, je jure de ne plus vivre comme un rat. Personne ne me dictera ma conduite, mes pensées ». (p.190), permet de comprendre jusqu'à quel point Yao regrette d'avoir été imperméable aux conseils du vieux Kane.

Enfin, deux autres fonctions se dégagent de l'usage des analepses, notamment la fonction dramatique pour l'analepse 10 et la fonction cathartique pour l'analepse 7. L'analepse 10, tout en servant d'explication à l'histoire de Patéras, illustre le caractère dramatico-tragique de la migration africaine vers l'Europe. Ce récit de Patéras, extrait de l'analepse 10, non mentionné dans le tableau en témoigne : « Nous suffoquons. On nous ordonne de sortir, les mains sur la tête, deux par deux [...]. Un marin tire des coups de fusil en l'air. Un autre groupe balance les clandestins par-dessus bord sans ralentir la course du navire. Le gosse qui me précède remonte presque aussitôt, mort. » (p.168). La tragédie que décrit cette analepse est vécue par de nombreux migrants clandestins africains en réalité à quelques nuances près (Voir A. Allen, 2027). En ce qui concerne l'analepse 7, elle permet à Jean-Baptiste alias Rwanda de se défouler, de se décharger du poids du génocide rwandais dont il porte les stigmates. D'où la fonction cathartique de celle-ci. Il faut noter que ces différentes anachronies narratives s'inscrivent dans une logique pragmatique.

3. ANACHRONIES NARRATIVES, ACTES DE LANGAGE ET INTENTIONNALITÉ DE L'ŒUVRE

Les anachronies narratives qui viennent d'être mises en évidence ainsi que les fonctions y afférentes attestent d'un usage expressif et pragmatique des distorsions temporelles. L'analyse du pan pragmatique de ces distorsions permet d'accéder sans doute à un autre niveau d'appréhension du phénomène migratoire en question dans *Les Requins ne mangent jamais les Nègres*. La mise en évidence des valeurs des actes illocutionnaires et perlocutionnaires inhérents aux analepses et prolepses constitue le point clé de cette analyse pragmatique et donnera de comprendre ce que l'auteur insinue au-delà de cette crise des migrants (voir C. Beauchemin et M. Ichou, 2016) dans son œuvre.

3.1. Anachronies narratives et actes illocutionnaires

Les actes illocutionnaires correspondent au deuxième niveau de catégorisation des actes de langage chez Austin (1969) et au troisième niveau chez Searle (1972). Toutefois, chez l'un comme chez l'autre, l'acte illocutionnaire renvoie à ce que l'on fait en parlant. Dans le cadre de macro-actes de langage,

comme c'est le cas de séquences textuelles assez longues, l'identification des actes illocutionnaires ne peut pas se faire selon des critères purement linguistiques (D. Maingueneau, 2001 ; J. Barro, 2016). D'autres critères comme la teneur globale et le contexte d'énonciation de la séquence sont indispensables.

En partant de ces considérations, nous disons que plusieurs actes illocutionnaires sont décelables dans les analepses et les prolepses dont les expressifs qui expriment les états d'âme, les assertifs qui décrivent la réalité, les promissifs qui engagent l'énonciateur, les directifs qui renvoient aux prescriptions, recommandations ou prières et les déclaratifs qui concernent les paroles d'autorité dont l'énonciation équivaut à une effectuation au sens perlocutoire du terme. Compte tenu des impératifs de volume et de pertinence, nous mettrons l'accent sur les promissifs, les directifs et accessoirement les expressifs. D'abord les prolepses, ensuite les analepses.

L'analyse pragmatique montre que les prolepses n°1, 2, 3, 5 du tableau s'inscrivent dans la dynamique des actes illocutionnaires directifs. Elles constituent, en effet, des mises en garde implicites adressées à Yao pour le dissuader de migrer. La fonction dissuasive, du reste, obéit à cette logique illocutionnaire : faire en sorte que le monde de Yao s'ajuste au propos dissuasif d'Albert ou du vieux Kane entre autres, c'est-à-dire renoncer à aller en Europe. Les prolepses n°7, 8 sont des promissifs, mais le n°12 est un promissif apparent et un directif de fait. En réalité, à l'instar de la prolepse 12, certaines prolepses renferment deux forces illocutionnaires dont la première est explicite, et la seconde implicite. Ainsi, en insistant sur l'aspect dramatique et tragique de l'émigration, les actes illocutionnaires expressifs lisibles dans les prolepses 9, 11, et 13 dépassent aussitôt le cadre purement expressif. Du point de vue axiologique, il s'agit certes de l'expression d'un regret et d'un dégoût de l'émigration, mais ces sentiments confinent à une mise en garde implicite contre ledit phénomène. Ainsi, les prolepses, malgré quelques spécificités expressives et promissives sont, en l'occurrence, essentiellement des actes illocutionnaires directifs. Le but illocutoire étant de mettre en garde contre la migration vers l'Europe, vers l'ailleurs.

Par ailleurs, les mêmes teneurs illocutionnaires s'observent au niveau des analepses. Ainsi, les analepses 2, 3, 4, 6, 8 sont, du point de vue illocutionnaire, des directifs. Le but illocutionnaire des analepses 2 et 6 est de pousser les jeunes africains à l'émigration en leur montrant qu'ils peuvent espérer réaliser leurs rêves en Europe. À l'inverse, le but illocutionnaire des analepses, 3, 4, 8 est d'inciter les jeunes africains de l'œuvre à renoncer à l'émigration. L'orientation narrative des analepses 9 et 10 obéit à cette logique illocutoire. La tragédie migratoire qui y est dépeinte est une mise en garde implicite contre l'émigration. De même, bien qu'étant des actes illocutionnaires expressifs, les analepses 11, 12 et 13 ne sont pas moins des actes directifs. Derrière les regrets lisibles dans ces analepses, se décline un arrêt, un jugement énonciatif, une sorte de prescription : la migration est une mauvaise chose, inutile de s'y entêter.

Nous venons ainsi d'identifier les actes illocutionnaires sous-jacents aux anachronies narratives. Les natures directive, expressive et promissive de ces actes montrent comment l'analyse des analepses et prolepses ouvrent directement sur l'analyse pragmatique de la question migratoire africaine dans l'œuvre de Derey. Après avoir évoqué ces actes illocutionnaires directifs et promissifs, il convient naturellement de s'intéresser aux effets perlocutionnaires sous-jacents à ces illocutions. Ce qui permet de mesurer le degré de persuasion des sirènes de la migration.

3.2. Anachronies narratives et effets perlocutionnaires

L'acte perlocutionnaire renvoie aux conséquences ou aux effets intentionnellement recherché(e)s au niveau de l'acte illocutionnaire (Austin, 1969 ; Searle, 1972). Lorsque l'objectif recherché est atteint, on parle d'effets perlocutionnaires heureux, et malheureux quand les effets langagiers escomptés ne sont pas atteints. Ainsi, on se demandera si les attentes consignées dans les prolepses et analepses se sont réalisées, si les mises en garde ont reçu une oreille attentive chez les jeunes africains appelés par les sirènes de l'émigration. Nous prendrons quelques prolepses et analepses assez représentatives des anachronies narratives énumérées pour montrer les effets perlocutionnaires issus des buts illocutionnaires y attenants.

Nous l'avons vu précédemment, la majorité des prolepses ont deux buts illocutionnaires : promissif, c'est-à-dire pousser les jeunes vers l'émigration à travers la promesse de bonheur, et directif, consistant en la mise en garde contre l'émigration. Mais les directifs sont plus nombreux que les promissifs. Sans faire des circonlocutions, il appert que les effets perlocutionnaires sont malheureux. Autrement dit, les promesses contenues dans les prolepses ne se sont pas réalisées. De même, les mises en garde proleptiques du vieux Kane, d'Albert n'ont pas été entendues. Cet insuccès des buts illocutionnaires est du reste visible dans certaines prolepses, notamment celles dont les dimensions illocutionnaires sont de natures expressives (Cf. prolepses 11, 12, 13). On pourrait affirmer que si les mises en garde proleptiques avaient eu une oreille attentive, les regrets proleptiques 11, 12, 13 auraient été évités, car Yao par exemple aurait réussi à renoncer à l'émigration vers l'Europe et échappé à la tragédie et au drame dont il a été témoin. De même, si les promesses proleptiques de Bob s'étaient réalisées, il aurait pu rendre sa femme et son fils heureux et serait devenu un grand champion de boxe. Mais hélas, au lieu de tout cela, Bob mourut au cours de ce voyage funeste et infernal vers l'Europe, tout comme Rwanda, Patéras, Salif.

L'analyse des analepses révèle des configurations perlocutionnaires tantôt heureux, tantôt malheureux. Nous avons vu précédemment que les forces illocutionnaires des analepses sont de natures directives et que deux catégories de buts illocutionnaires directifs (antinomiques) y sont affectées, à savoir l'encouragement à aller en Europe d'une part, et la mise en garde contre ce voyage, d'autre part. Les logiques énonciatives et narratives de l'œuvre révèlent que les analepses de l'encouragement ont eu des effets probants sur les jeunes voyageurs, tandis que celles du découragement ou de la mise en garde sont restées sans suite favorable. Ainsi, l'entêtement a pris le dessus, occasionnant les conséquences dramatiques et tragiques supra mentionnées. Pourtant, l'écrasante majorité des analepses ont un contenu propositionnel et une orientation illocutionnaire suffisamment dramatique et tragique pour laisser place à l'entêtement migratoire en question. Que dire de ce scénario suicidaire ? Quel message l'auteur et l'œuvre renvoient-ils au lecteur ?

3.3. *Intentionnalité de l'œuvre*

Au regard de l'orientation narrative et énonciative de la migration des jeunes africains vers l'Europe dans le roman, deux constats s'imposent. Le premier constat est énonciatif. À ce niveau, l'œuvre procède à une dénonciation de la cruauté de certains Occidentaux envers des migrants africains : le massacre de migrants par des marins grecs et ukrainiens évoqué dans l'œuvre en témoigne. Mais à travers cette présentation cynique de l'humain envers d'autres humains, l'œuvre ou l'auteur entend susciter, sans doute via la terreur et la pitié tragiques, un peu plus d'humanisme et cultiver cet esprit relationnel cher à Patrick Chamoiseau. Pour ce dernier « En relation nul ne peut être assigné à Nation, à Patrie, à Territoire, à frontière, à identité fixe, à Histoire nationale, à ancêtres, à héros [...]. Ces merveilles anciennes sont désormais à la portée des seules gourmandises » (Chamoiseau, 2017 : p.101). Mais de l'autre côté, cette terreur et cette pitié sont adressées aux éventuels candidats des cales, pour les dissuader de prendre des risques fous quand la migration régulière n'est pas accessible ou permise. Le deuxième constat est narratif et s'inscrit dans le prolongement de la visée illocutionnaire auctoriale précédente. En effet, malgré les mises en garde et tragédies migratoires passées portées à la connaissance de Yao et ses compagnons, le voyage vers l'Europe a été décidé avec, malheureusement, un dénouement tragique. En ne permettant pas au rêve européen de Yao et ses quatre compagnons de se réaliser comme prévu, l'énonciateur principal Derey prend le parti du prophète Albert, du vieux Kane et de tous ceux qui appellent à la nécessité de valoriser l'Afrique malgré les difficultés. Une valorisation qui pourrait constituer un antidote au naufrage en mer des jeunes africains. C'est ce type de discours social (Cf. R. Escarpit (1970) qui résonne dans ce roman deréien et fait écho à plusieurs autres concernant la migration, singulièrement celle de l'Afrique vers l'Europe. Ce que ce discours romanesque aborde en 1997, en termes de dangers migratoires, sera d'une réalité plus effroyable quelques années plus tard. En effet, en 2013 sur les Côtes de Lampedusa plus de 300 Africains composés notamment de Somalien, d'Erythréens sont morts noyés en tentant de rejoindre

clandestinement l'Europe. Un nouveau naufrage fera 700 morts en 2014 (Alyssia Allen, 2017 : 10). Quand on voit de tels chiffres macabres, on comprend pourquoi le roman de Derey oriente son énonciation essentiellement vers la dissuasion et la mise en garde via prolepses et analepses.

CONCLUSION

Aujourd'hui, la thématique de la migration et singulièrement de l'émigration africaine est sur toutes les lèvres, suffisamment glosée par la presse. Le roman *Les Requins ne mangent jamais les Nègres* se veut sans doute le prolongement du travail journalistique de l'auteur Derey. Grâce à l'application des théories structurale narratologique et pragmatique, nous avons pu identifier trois principales catégories de personnage : les migrants clandestins des cales, les personnages soucieux du devenir de l'Afrique et opposés à l'émigration clandestines des jeunes africains et les tortionnaires marins de ces migrants clandestins africains. Ces personnages se regroupent, en termes identitaires, en Africains pour les deux premières catégories, et Européens pour la dernière catégorie citée. L'analyse du phénomène migratoire, via les outils théoriques narratologiques, révèle que les anachronies narratives, notamment les analepses et les prolepses, sont utilisées pour rendre compte du phénomène étudié. Ils remplissent les fonctions élogiaque, explicative, dramatique, dissuasive, utopique, déceptive, thérapeutique ou cathartique. L'étude a également permis de réaliser la fructueuse complémentarité entre analyse structurale et pragmatique dans la mesure où certaines fonctions proleptiques et analeptiques sont traduisibles en actes de langage. Au niveau de l'analyse pragmatique, il s'est avéré, dans la perspective des macro-actes de langage et conformément aux fonctions assignées à la tragédie, que les actes expressifs sont des actes hautement directifs. En effet, pour ce qui est de l'émigration étudiée, les scènes tragiques et les regrets sont des mises en garde contre l'émigration, au niveau directif, et se présentent par ailleurs comme des effets perlocutionnaires malheureux de nombreux buts illocutionnaires inhérents aux prolepses et aux analepses. L'auteur, en traitant de ce problème dont souffre l'Afrique, s'inscrit dans la perspective de la littérature monde en français d'une part, et, d'autre part, dans une perspective humaniste, voire africaniste, si l'on considère que la vision du monde de l'œuvre ou de l'auteur est similaire à celle des personnages africains que sont Albert et le vieux Kane. Mais cette question migratoire et la cruauté qui en découle posent aussi le problème de notre volonté, en tant qu'humain, d'accepter les termes et contraintes de la mondialité. De ce point de vue, on ne peut qu'être d'avis avec Patrick Chamoiseau (2017 : 118) quand il affirme :

« Les migrations font partie de cette mondialité qu'il nous faut mettre en œuvre. Ne pas les organiser, ne pas *tout organiser* avec elles n'assure aucune protection aux nations. Bien au contraire. C'est ouvrir la voix aux assèchements éthiques. On ne démondialise pas l'humain. On ne saurait l'éjecter de la mondialité ! Avec humilité, bienveillance, éclats poétiques et créativité, on ne peut que lui organiser une aisance planétaire multi-trans-culturelle ».

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- [1] A. Allen. *Le trafic illicite de migrants dans le flux migratoire vers l'Union européenne en provenance de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie centrale*. Science politique. 2017.
- [2] J. L. Austin, *Quand dire, c'est faire*, Paris, Seuil, 1970.
- [3] J. Barro, *Pragmatique et communication littéraire : l'hétérogénéité énonciative chez Le Clézio*. Thèse de doctorat, Lettres, Ouagadougou, 2016, 361p.
- [4] C. Beauchemin et M. Ichou, *Au-delà de la crise des migrants : décentrer le regard*, Paris, Karthala, 2016.
- [5] P. Chamoiseau, *Frères migrants*, Paris, Seuil, 2017.
- [6] J.-C. Derey, *Les Requins ne mangent jamais les Nègres*, Paris, Phébus, 1997.
- [7] R. Escarpit. (1970), *Le littéraire et le social*, Paris, Flammarion, 1970.
- [8] GENETTE Gérard, *Figure III*, Paris, Seuil, 1972.
- [9] M. Le Bris. Et J. Rouaud, *Pour une littérature-monde*. Paris, Gallimard, 2007.
- [10] D. Maingueneau, *Pragmatique pour le discours littéraire*. Paris, Nathan, 2001.
- [11] J. L. Searle, *Les actes de langages*, Paris, Hermann, 1972.